

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

***Gentrificação, movimento sociais e democracia participativa:
o caso do Movimento Morar em Lisboa***

Fernando Cenirio dos Santos

Políticas de Ambiente e Território
Mestrado em Política Social

Lisboa
2020

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

Resumo

Lisboa tem alcançado uma enorme projeção internacional enquanto destino turístico. Ao mesmo tempo em que o governo tenta estimular a vinda de mais imigrantes qualificados e busca atrair investimentos estrangeiros. Tal processo gera receitas econômicas e financeiras ao Estado, todavia faz surgir também problemas sociais, em especial no que se refere ao encarecimento do custo de vida para a população residente. A entrada de capitais estrangeiros não gera benefícios sociais a todos, pelo contrário, faz com que haja uma desigualdade entre aqueles mais favorecidos, que podem navegar no “boom” do turismo, em contraste os cidadãos com menor poder aquisitivo, que são obrigados a deixar as regiões centrais da cidade em busca de alternativas economicamente viáveis de habitação. Aos poucos, a insatisfação da população com tal situação faz surgir tensões que geram movimentos sociais, almejando, por meio da democracia participativa, voz junto ao Estado para a formulação de políticas que harmonizem a defesa dos interesses dos cidadãos com o crescimento da cidade. Este estudo analisará todas estas questões, com um olhar especial sobre o Movimento Morar em Lisboa, surgido em 2016.

Palavras-chave: gentrificação, movimentos sociais, turismo, mercado imobiliário, Morar em Lisboa.

Abstract

Lisbon has reached a huge international projection as a tourist destination. At the same time, the government is trying to encourage more skilled immigrants to come and is seeking to attract foreign investment. Such process generates economic and financial income to the State, but also causes social problems, especially regarding the cost of living for the resident population. The inflow of foreign capital does not generate social benefits for all, on the contrary, there is an inequality between those most favored, who can navigate the tourism explosion, in contrast to the citizens with lower purchasing power, who are forced to leave the central regions of the city in search of economically viable housing alternatives. Gradually, the dissatisfaction of the population with this situation gives rise to tensions that generate social movements, aiming, through participatory democracy, voice with the State for the formulation of policies that harmonize the defense of citizens' interests with the growth of the city. This study will analyze all these issues, with a special look at the Living in Lisbon Movement, which emerged in 2016.

Keywords: gentrification, social movements, tourism, real estate, Morar em Lisboa.

Introdução

Lisboa, tal como outras cidades europeias, tem sofrido grandes mudanças devido ao crescimento turístico e imobiliário, especialmente na sua região central. Essa realidade traz diversos problemas do ponto de vista das políticas públicas, uma vez que tanto a população originalmente residente quanto os setores do comércio e serviços passam por um processo de gentrificação. Por um lado, há o fechamento de estabelecimentos comerciais tradicionais, que dão lugar a novos tipos de investimento que tem como público-alvo o turista e, por outro, o aumento do custo de vida, em especial dos aluguéis, que obriga os moradores lisboenses a buscar novas moradias em regiões periféricas da cidade.

O impulsionamento do setor turístico e do segmento imobiliário foram algumas das principais estratégias adotadas pelo governo português para reerguer sua atividade econômica após a crise de 2008. Tal projeto, que contribuiu para que o país alavancasse economicamente, trouxe também novos dilemas sociais, como o aumento do preço dos aluguéis e dos imóveis, incompatível com os rendimentos recebidos pelas classes médias e mais baixas da população (Ribeiro, 2017).

Com os preços inflacionados, o mercado imobiliário tem gerado preocupação e insegurança em parte da população local. O aumento do valor da habitação e a carência de oferta para arrendamento contribuem para que ocorram movimentos e manifestações de insatisfação. Neste contexto, surgiu, em 2016, o Movimento Morar em Lisboa (MML), que reuniu moradores, organizações e associações demandando ao poder público uma maior regulamentação das políticas habitacionais de Lisboa que contasse com a participação democrática da população (Ribeiro, 2017). Tal movimento reúne atualmente cerca de 40 entidades e 50 lideranças, entre os quais muitos professores universitários, pesquisadores, arquitetos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, dentre outros especialistas, formando um time multidisciplinar e com uma organização descentralizada (Website Movimento Morar em Lisboa, 2019).

Para este estudo, fez-se uma entrevista em profundidade com uma das lideranças do MML, o sr. Luís Filipe Gonçalves Mendes, que é investigador no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) na Universidade de Lisboa. Para tal entrevista, feita presencialmente, utilizou-se de um questionário semiestruturado, contendo as questões-chave separadas em três blocos distintos, sendo o primeiro com questões sobre o MML, o segundo a respeito dos fatores de influência do aumento do custo habitacional, e o terceiro sobre alternativas e referências, buscando levantar informações sobre cidades que tenham legislações mais avançadas e inclusivas democraticamente. Como o entrevistado era também um especialista no assunto, a entrevista fluiu com espontaneidade e revelou também outras questões importantes ao objeto do estudo. Paralelamente, fez-se uma revisão bibliográfica, buscando correlacionar o tema da gentrificação com os movimentos sociais, e uma pesquisa documental e jornalística.

Esta pesquisa não pretende trazer uma visão completa e sobre os temas abordados, e sim ser um ponto de partida, com uma perspectiva voltada a interação entre os diversos fenômenos e suas consequências na sociedade lisboense. Não se aprofunda aqui o tema da gentrificação, tampouco do turismo em Lisboa, da democracia participativa, movimentos sociais ou das políticas de habitação. Pelo contrário, pretende-se utilizar uma abordagem ampla para construir uma lógica argumentativa que permita entender todos estes conceitos e suas ‘conexões’ e ‘interações’.

Este estudo está dividido em três partes. A primeira abordará a relação do turismo e da especulação imobiliária com o conceito de gentrificação e os impactos econômicos e sociais resultantes. Logo após, será analisado o surgimento dos movimentos sociais no contexto português e sua relação com o exercício da democracia. Por fim, será apresentado o caso do Movimento Morar em Lisboa, sua forma de organização, histórico, conquistas, membros, demandas e relação com o segmento político e com a imprensa.

1. Turismo, mercado imobiliário e gentrificação em Lisboa

Gentrificação é o conceito mais importante para a compreensão do presente estudo. Designa o movimento de entrada de novos grupos com padrões econômicos mais elevados, muitas vezes jovens de classe média, a áreas centrais desvalorizadas e abandonadas da cidade, tendo como efeito uma valorização dessas áreas. Trata-se de um processo de mudança socioespacial, em que a reabilitação de imóveis residenciais atrai a fixação destes novos moradores, levando ao desalojamento dos atuais que não podem mais pagar o aumento dos custos de habitação (Mendes, 2017a).

Muitos dos conceitos utilizados nos estudos urbanos são geralmente mecanismos elementares para dar legitimidade às políticas neoliberais. Para citar alguns exemplos, termos diferentes como reabilitação urbana, revitalização urbana ou renovação urbana ocultam, por trás de um discurso eufemístico, a crescente mercantilização das cidades e a perpetuação das diferenças sociais em nível territorial. Assim, a gentrificação é um fenômeno de reconquista das áreas centrais e consolidadas das cidades pelo poder econômico, principalmente quando se trata da apropriação desses espaços por agentes imobiliários privados e suas operações de capitalização do aluguel de terrenos. Serve para reproduzir a desigualdade entre classes nos níveis urbano e de bairro. Pode ser considerado um mecanismo cada vez mais intenso e central, típico da era contemporânea do capitalismo tardio e globalizado, que concentra seus esforços em cimentar a dominação das classes ricas nos processos de reprodução da vida social (Casgrain & Janoschka, 2013).

Nos últimos seis anos, os preços da habitação para arrendamento em Lisboa aumentaram entre 13% e 36%, e para aquisição subiram até 46%, consoante as áreas da cidade, de que resulta, estima-se, uma taxa de esforço com a habitação situada entre 40% e 60% do rendimento familiar, quando os padrões comuns aconselham uma taxa de esforço até 30% (Mendes, 2018).

Ao mesmo tempo em que a gentrificação geralmente aumenta o valor econômico de um bairro, mudança é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de

antigos moradores, sem renda suficiente para sua manutenção no local, levando assim a uma mudança demográfica, em que alguns residentes são obrigados a mover-se para outras áreas.

Em Lisboa, a crise de habitação é agravada pelo aumento da oferta de arrendamento de curta duração, voltada ao turismo, alavancada principalmente pelas plataformas digitais de locação (como o Airbnb¹ e seus concorrentes). Assim, é importante compreender de que formas se pode harmonizar a função residencial com a função turística (Cocola-Gant & Gago, 2019). Por outro lado, podemos perceber as dimensões que se encontram na raiz destes impactos, que nos conduzem à análise das temáticas do turismo e das plataformas digitais, do investimento imobiliário com a crise de habitação.

Para introduzir o tema, importa sublinhar uma ideia muito clara, que contraria uma ideia que tem sido difundida pela opinião pública: Airbnb não é, atualmente, economia da partilha. É cada vez mais uma atividade profissionalizada. Atualmente, existem diversas empresas que, a troco de uma percentagem do rendimento, se encarregam da gestão de Airbnb, recebendo os turistas, realizando as limpezas e promovendo o apartamento no cada vez mais competitivo mercado interno do Airbnb. De facto, pelo sistema de *ranking* e *reviews* que o Airbnb proporciona é cada vez mais difícil para os particulares competirem com os serviços prestados pelos grandes grupos que gerem múltiplos apartamentos no mercado do Airbnb. Neste sentido, verifica-se um crescimento da profissionalização associada ao Airbnb e uma redução das dinâmicas relacionadas com a economia da partilha (Cocola-Gant & Gago, 2019, p. 17)

Muitos dos ofertantes de aluguéis de curta duração oferecem o apartamento o ano inteiro (80%) e mais da metade (70%) possuem dois ou mais imóveis disponíveis na plataforma, ou seja, há um desvirtuamento do conceito de compartilhamento e sua apropriação pelo mercado, enquanto atividade profissional (Gago, 2018). Com isso, a função residencial do imóvel passa a ser transformada em função turística, levando a retirada de imóveis do mercado, o que contribuiu para a atual crise de habitação em Lisboa (Cocola-Gant, 2018).

Como uma forma de contenção ao excesso de oferta de estadias de curta duração, o governo português promulgou em 2014 a “Lei do Alojamento Local” (AL), que era bastante flexível e regulamentava a exploração comercial por cidadãos de casas e quartos, bem como facilitava a abertura de albergues. Tal Lei sofreu sua primeira alteração em 2018, e esta revisão atendeu parcialmente às demandas da população residente, que estava vivendo um processo de gentrificação. As principais mudanças legais se relacionam ao aumento das áreas de contenção, ou seja, áreas onde a oferta de estadia de curta duração é limitada. Além disso, foi reforçada a fiscalização e dado maior autonomia às Câmaras para que elas pudessem restringir abertura de unidades de alojamento temporário (Patrício, 2019).

De acordo com um estudo realizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em 2018 havia 14.461 estabelecimentos de Alojamento Local (AL). Os tipos de AL contemplavam 114 moradias, 12.208 apartamento e 1.179 albergues, sendo que não foi possível georreferenciar outros 1.140 registros (Estudo Urbanístico em Lisboa, 2018). O mesmo estudo afirma que, em 50 anos, a cidade perdeu 300

¹ O Airbnb é uma empresa fundada em 2008 que propõe o compartilhamento de habitações, permitindo a pessoas anunciarem quartos ou imóveis inteiros através da plataforma online. Cidades como Berlim e Barcelona limitaram a disponibilidade de espaços pelo aplicativo, já Lisboa, num primeiro momento, foi na contramão e estabeleceu flexibilizar o controle do aluguel como forma de incentivar o turismo (O que é a Airbnb e como funciona?, 2019 e "Lisboa vai na contramão de Berlim e Barcelona e se abre para o Airbnb", 2016).

mil habitantes e que o concelho de Lisboa tem a taxa de envelhecimento mais elevada de toda a área metropolitana, bem como a menor proporção de população jovem, o que se traduz numa taxa de crescimento natural negativa.

Assim, as políticas para o incentivo ao setor do turismo, conforme o estudo, impulsionam a dinamicidade da cidade. Este crescimento do Turismo em Lisboa baseia-se em múltiplos fatores tais como: segurança face a destinos alternativos; incremento dos voos das companhias aéreas *low-cost*; relação qualidade/preço; autenticidade de cidade; proximidade a locais de interesse diversificados. Paralelamente, diversos prêmios internacionais recebidos pela cidade a nível internacional, o acolhimento de grandes eventos, a abertura de um novo terminal para receber cruzeiros, as medidas municipais implementadas para incentivar a reabilitação urbana e a competitividade da cidade, alavancaram a imagem da cidade no exterior e fazem com que a cidade receba cada vez mais turistas.

Juntamente à regulamentação do alojamento de curta duração, tem-se também maior guinada governamental na atração do capital estrangeiro. O programa Gold Visa, ou Autorização de Residência para Atividade de Investimento², lançado em 2012 pelo governo português com a justificativa de atração de investimentos internacionais, fez também crescer o preço dos imóveis em Lisboa.

No âmbito desse programa, cidadãos não comunitários simplesmente precisam realizar um dos investimentos no imobiliário estabelecidos na lei para se qualificar para obter uma autorização de residência em Portugal. Essa autorização de residência permitirá ao investidor e aos seus familiares entrar e/ou viver em Portugal e viajar livremente pela grande maioria dos países europeus (Espaço Schengen). Visando a atrair investimentos estrangeiros para Portugal, o Golden Visa é um programa simples e flexível, com requisitos legais bastante acessíveis e claros para a elite capitalista internacional. Com requisitos de estadia mínima extremamente reduzida, o Golden Visa tem sido claramente considerado um dos programas de residência mais atraentes para investidores de todo o mundo (Mendes, 2017b, p. 481).

Por meio desta modalidade de visto, os cidadãos de países terceiros podem solicitar a nacionalidade portuguesa após 5 anos da data da concessão da autorização de residência.

Entre 2012 a novembro de 2019, as Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) geraram ao governo português uma receita de aproximadamente 5 bilhões de euros, com a aquisição de imóveis a somar 4,4 bilhões de euros. Desde a criação deste instrumento, foram atribuídos 8.061 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018 e 1.099 em 2019. Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.424), seguida do Brasil (844), Turquia (370), África do Sul (318) e Rússia (290) (VIVES-RUBIO, 2019).

Como alternativa para enfrentar o problema, Cocola-Gant (2018, p.10) defende a necessidade de se regulamentar o mercado de habitação por meio da intervenção estatal:

Se se quer garantir o acesso à habitação aos cidadãos que trabalham em Lisboa é necessário atuar, mas não mediante a construção de habitação nova. Uma política de esquerda deve alterar a lei do arrendamento para

² Que concede a possibilidade de investidores estrangeiros (nacionais de Estados terceiros) requererem uma autorização de residência para efeitos do exercício de uma atividade de investimento mediante o preenchimento de determinados requisitos, nomeadamente a realização de transferência de capitais, a criação de emprego ou compra de imóveis em áreas de necessária regeneração urbana (Mendes, 2017a).

proteger o inquilino (mais tempo e mais segurança), mas sobretudo deve regular o preço do arrendamento de acordo com os salários da procura local. Esta medida é a mais urgente e necessária. O actual governo tem a possibilidade de intervir neste sentido, mas não parece ter a mínima intenção de o fazer. O governo também deveria eliminar os «Vistos Gold» e de «Residentes habituais» para limitar a atracção de capitais especulativos. Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal de Lisboa possui um grande património imobiliário que deveria colocar ao serviço dos cidadãos em vez de promover programas como o «Reabilita primeiro e paga depois». Existem programas de concessão de uso que estão a ser implementados noutros sítios e que deveriam ser explorados neste contexto. As possibilidades de regulação e intervenção são múltiplas e podiam ser detalhadas noutro artigo. O importante é ter em conta que o caminho adoptado, tanto pela Câmara Municipal de Lisboa como pelo governo, só agudizam o problema. Para o capitalismo imobiliário, Lisboa continuará a ser uma oportunidade de extracção de lucro e para nós a batalha diária é para não sermos expulsos da casa que habitamos ou para procurarmos uma casa digna.

Assim, a provisão de moradia em Portugal não pode ser entendida em sua integralidade sem se considerar a articulação crescente com o mercado imobiliário e financeiro (Santos, 2019). Neste sentido, o Estado cria políticas que acarretam num cenário economicamente positivo, caracterizado pela alta arrecadação de receitas do setor público e pela pujança do setor imobiliário. No entanto, o crescimento económico não necessariamente traz consigo ganhos sociais, tampouco é distribuído entre todos os seus cidadãos. O que se percebe é que esta rentabilidade se concentra no poder público e em segmentos mais altos da sociedade portuguesa, em especial aqueles que tem capacidade de investimento ou de estabelecer parcerias com o capital estrangeiro. Neste contexto, a população com baixa ou média renda, residente nestes bairros “enobrecidos” pelo turismo, encontra-se numa situação de exclusão dessas políticas, uma vez que os seus rendimentos não crescem ao mesmo patamar imposto por esta dinamicidade. Surgem aí, organizações sociais, entidades e movimentos, que buscam ter voz junto ao poder público para fazer valer suas demandas, que é o assunto a ser abordado no próximo tópico.

2. Surgimento dos movimentos sociais e demanda por democracia participativa

Em linhas gerais, o conceito de movimento social, segundo Ribeiro (s.d) se refere à ação coletiva de um ou mais grupos organizados com o objetivo de alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeados por tensões sociais. Podem demandar a mudança, a transição ou mesmo revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. O movimento faz ecoar a voz de um grupo de cidadãos que se encontra numa mesma situação, seja social, económica, política, religiosa, entre outras.

Com um olhar sob a perspectiva histórico-social, Estanque (1999) lembra que muitas das revoluções sociais e políticas ao longo da história começaram por movimentos de carácter disperso e espontâneo. À medida que os movimentos vão se expandindo e ganhando força política, que se estruturam seus programas de orientação ideológica e se sedimentam as suas bases organizativas, tende a reforçar-se formalmente e, por isso, sobretudo nas sociedades democráticas ocidentais, as conquistas alcançadas pelos movimentos sociais caminham geralmente de par com a sua progressiva

cooptação e enquadramento institucional. Foi o que aconteceu com os velhos movimentos sociais – movimento democrático, dos partidos políticos, dos direitos cívicos, operário e sindical.

2.1. Movimentos Sociais em Portugal

A análise dos movimentos sociais no contexto português tem características peculiares que, segundo Estanque (1999) caracterizam o processo de modernização socioeconômica do país, que ocorre de forma tardia e repleto de contradições e ambiguidades. As principais características dos movimentos sociais portugueses são a “heterogeneidade das suas bases de apoio; o caráter localizado, disperso e efêmero, e o enquadramento comunitário; o radicalismo e a espectacularidade das ações; o esbatimento das ideologias pragmáticas; a orientação para a exposição mediática, em especial da televisão” (Estanque, 1999, p. 87). Estes atributos podem ser percebidos no caso do Movimento Morar em Lisboa, com exceção do radicalismo, como será analisado no próximo tópico.

Neste contexto, é difícil imaginar que o governo nacional português e a classe política lisboense formularam diversas estratégias para alavancar o crescimento turístico, aquecer o mercado imobiliário e atrair o capital estrangeiros sem consideraram os impactos nas classes populacionais menos favorecidas por imprevisibilidade ou desconhecimento. A classe política, provavelmente, sabia dos impactos negativos na sua população, visto que vários estudos foram feitos para embasar as novas políticas impulsionadoras do crescimento de Portugal por meio do capital estrangeiro. Ademais, o processo de gentrificação não é exclusivo de Lisboa, ele já ocorreu antes em outras capitais europeias que se voltaram ao turismo, era de se prever que tal situação fosse também ocorrer em Lisboa. Algumas capitais utilizaram e ainda utilizam estratégias e políticas participativas para responder as demandas da população residente, a exemplo de Berlin, Viena e Barcelona (Mendes, 2017). Ao que parece, o governo não deu a devida importância do impacto causado nos cidadãos residentes das áreas centrais ao beneficiar o aspecto econômico em detrimento do impacto social.

Os movimentos sociais que surgem, avessos às políticas impositivas do Estado, criam mecanismos adequados para assegurar e fazer valer direitos individuais ou coletivos, como o direito à moradia e habitação, defendidos pela Constituição Portuguesa. Não se trata de um privilégio, é um direito básico, segundo a ONU (Ferreira J. P., 2019). Todavia, crescem os casos de despejo em Portugal:

[...] a idosa que foi expulsa de sua casa por uma renda que não podia pagar. 82 anos, Nazaré, despejada em Janeiro, e com uma reforma de 475 euros. Em Fevereiro é notícia que, em cinco anos, 238 famílias foram despejadas no Porto. Em Março, as Associações de Moradores pedem a eliminação dos juros de mora de 50% dos valores de rendas em atraso e ficamos a saber que houve “980 despejos em 2018 em Portugal”. Em Abril, conhecemos a Rita Vieira, que com duas filhas e a ganhar o salário mínimo ficou excluída do concurso para uma casa municipal em Lisboa. Em Maio, um homem, que teve recentemente um enfarte, acompanhado da sua esposa, portadora de doença de Crohn, e os seus dois filhos são despejados de uma casa da Câmara de Lisboa que ocupavam “ilegalmente”. Em Junho, a Câmara Municipal da Amadora avança com as demolições na Quinta da Lage e deixa famílias inteiras desamparadas e sem solução. É, então, legítima a pergunta: “Que espécie de direito é este?”. A uns recusa casa e a outros obriga a apertar o cinto sistematicamente (Ferreira, 2019, 6º paragrafo).

Tal cenário cria revolta na população, que começa a se organizar coletivamente e, a partir daí, brotam os movimentos sociais, tal qual o Movimento Morar em Lisboa. As demandas desses movimentos vão ao encontro do que se entende por participação democrática dos atores sociais.

2.2. Democracia participativa

Os movimentos sociais almejam ter suas demandas ouvidas pelos governantes e legisladores públicos, buscando legitimidade e participação na formulação de propostas e ações que afetam o espaço social. Cabe assim diferenciar os conceitos de democracia, a saber:

a expressão ‘democracia representativa’ significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte mas por pessoas eleitas para esta finalidade. (BOBBIO; 2000, p. 56)

a ‘democracia participativa’ retoma o conceito rousseauniano de povo, povo - ícone, o povo do contrato social, donde a democracia compreendida como o regime que possibilita a participação dos governos na formação da vontade governativa. (AMARAL;2001, p.20)

De acordo com Boaventura de Sousa Santos e Leonardo Avritzer (2003), a democracia participativa é uma das principais formas por meio das quais a emancipação social está sendo reinventada no início do século XXI. Em lugar de se satisfazer com a oposição entre um conceito procedimental e um conceito substantivo (geralmente marxista) de democracia, adota uma abordagem baseada em um critério social e deliberativo. Reconhece que novos atores deveriam ser levados em conta no processo democrático e torna claro que uma abordagem procedimental não pode ser utilizada para justificar uma forma elitista de democracia. Os autores concluem que o processo de democratização fez surgir, com a introdução de novos atores na cena política, o debate em favor de um sentido para a democracia e para a constituição de uma nova gramática social e institucional para ela.

Neste contexto, os autores ainda destacam que a reinvenção da democracia participativa está ligada ao processo de democratização dos quais estes países passaram. Muitos países, sobretudo do hemisfério sul, pós-segunda guerra mundial, não estiveram no chamado campo democrático. Em Portugal o regime ditatorial vigorou por 48 anos e iniciou a chamada terceira onda de democratização ainda nos anos 70. Até 1975, Moçambique viveu sob o jugo colonial e a África do Sul, até ao final da década de 1980, sob o regime do apartheid. Brasil ainda esteve, por algum tempo, no campo democrático: alternando períodos autoritários e períodos democráticos até 1985. A exceção fica por conta da Índia, o único dos países que permaneceu democrático durante todo o período, apenas interrompido pela declaração do estado de emergência em 1977. Ainda assim, foi só com a chamada “terceira onda de democratização” que experiências participativas como a de Kerala se tornaram possíveis (Avritzer & Santos, 2003).

No caso de Portugal, Arriscado e Serra (citado por Avritzer & Santos, 2003) mostram como, durante a crise revolucionária por que passou o país após o derrube do regime autoritário, redefiniu a ideia de direitos e condições a habitação, criando a assim chamado ‘direito ao lugar’. O movimento

participativo em torno da moradia foi posto em causa logo que terminou o curto período da crise revolucionária. “[...] a memória oficial da Revolução procurou apagar ativamente todos os episódios que, de alguma forma, apontassem para a possibilidade de um modo alternativo de organização da sociedade ou de envolvimento dos cidadãos no processo político” (Arriscado e Serra, citado por Avritzer & Santos, 2013, s.p.).

Parece haver uma vulnerabilidade na participação democrática. As formas de participação cidadã, em Portugal, nos processos de planeamento urbano e territorial analisados por Guerra (2000) demonstram em que medida a participação pode se transformar um processo de controle social organizado *top-down* (de cima para baixo), onde os interesses de atores com maior poder encontram uma nova forma de fazer prevalecer seus interesses. Guerra (2000) propõe que haja uma integração dessas formas de participação em processos mais amplos de negociação social, onde diferentes interesses estejam adequadamente representados, uma proposta que seria ‘de uma democracia de gestão para uma democracia de projeto’.

Ao que se vê, podemos perceber que o processo de participação social está historicamente e culturalmente atrelado ao processo de democratização. No caso português, as formas de participação são desqualificadas ao final de um processo de disputa pela hegemonia da forma democrática, no qual as forças conservadoras tendem a conseguir impor o seu modelo (Avritzer & Santos, 2003).

Este quadro histórico-social da democracia participativa e dos movimentos sociais, analisados neste tópico, nos permite perceber como a estrutura destes movimentos ainda é frágil em Portugal em termos de participação no processo político, o que pode ser considerada uma problemática de partida para prosseguirmos para o próximo tópico, que abordará o MML.

3. Movimento Morar em Lisboa (MML)

Este tópico irá analisar especificamente o MML. A base de informações deu-se por meio de uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas, realizada com o sr. Luis Mendes (2020), que é um dos fundadores e lideranças do movimento e também investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Na verdade, o entrevistado, além de ser um dos membros mais atuantes, tem em sua linha de pesquisa principal a questão da habitação, turismo e gentrificação, e atua com a temática há mais de 20 anos. A entrevista possibilitou uma introdução mais ampla ao tema abordado e o levantamento das informações gerais sobre o MML (histórico, organização do movimento, membros, demandas, relação com o segmento político, conquistas etc.). Para além da entrevista, serão considerados documentos e estudos compartilhados pelo sr. Mendes, além publicações encontradas no website do MML³, na página do Facebook do MML e na imprensa (jornais, televisão, websites etc.).

³ <http://moraremlisboa.org/>

O MML surgiu em junho de 2016, durante um debate cujo tema central foi a questão de “Quem vai poder morar em Lisboa?”. Esses encontros tornaram-se mais regulares, e as inquietações comuns tornaram-se o mote para a organização do debate em torno desta temática. O grupo inicial publicou um artigo, cuja introdução delimita a motivação central para a criação do MML:

A grande intensificação do turismo em Lisboa tem implicado transformações significativas na vida de quem nela habita. Muitas são positivas, mas o que verificamos de forma empírica é que o saldo é negativo para a larga maioria que vive (n) a cidade. O que nos preocupa ao ponto de nos juntarmos para propôr o debate e procurar soluções, é aquilo que consideramos ser a mais devastadora das transformações de que falamos: o brutal aumento dos valores da habitação, com especial incidência no centro histórico alargado da cidade de Lisboa. Grande parte dos residentes, sem capacidade económica para enfrentar esta subida, está a ser forçada a deslocar-se para bairros cada vez mais periféricos. As zonas mais centrais da cidade parecem estar a tornar-se morada exclusiva dos mais ricos e de habitantes temporários (Vieira, et al, 2016, 1º parágrafo)

Segundo Mendes (2020) a “matriarca” do movimento é a sra. Leonor Duarte, que é uma cidadã lisboeta bastante ativista em movimentos sociais relacionados a moradia e habitação. Ele afirma que o MML pode ser considerado para além de um movimento, mas uma plataforma, a medida em que une várias associações e cidadãos preocupados com as políticas públicas para a habitação. As decisões são realizadas de forma consensual e não há uma estrutura formal tampouco um estatuto social para o MML. Há aproximadamente 7 membros na coordenação, o que inclui o Sr. Mendes. O movimento, no entanto, caracteriza-se como descentralizado e flexível.

Inicialmente, o movimento surgiu para captar a atenção política para o problema da habitação. Neste aspecto, em janeiro de 2017, foi lançada a Carta Aberta, que se encontra disponível na página inicial do website do MML, contendo 18 parágrafos, abrangendo a exposição dos argumentos e respectivas demandas e contempla também uma petição, que tem até o momento (4 de janeiro de 2020) 5.008 assinaturas.

A carta foi lançada em janeiro de 2017 para aproveitar a janela de oportunidade no contexto político, dadas as eleições locais de outubro do mesmo ano. A ideia era incluir a problemática na agenda das propostas políticas.

Entende-se que o MML “é um movimento que pode fazer a ligação entre a democracia participativa e a democracia representativa, ou seja, entre a participação popular e cívica entre do cidadão, organizado ou não, livre, e conseguir com uma plataforma fazer chegar essa voz, uma voz unanime e unitária, junto do poder político” (Mendes, 2020, 10º minuto). O entrevistado informou que o MML é hoje respeitado por todos os partidos políticos, desde a direita até a esquerda. E que eles não se consideram um movimento de base, mas sim um movimento cuja finalidade é fazer a articulação entre a cidadania participativa, sistema partidário e a democracia formal.

Todavia, fazem parte do MML algumas associações de base, como a Habita, que atua fortemente com a questão dos despejos, dentre outras entidades que tem um aspecto de embate, combatividade e de manifestação pública, como ir para a rua para protestar.

As principais demandas do MML, segundo Mendes (2020), seriam: a. fazer com que a política de habitação urbana seja feita para e com os cidadãos; b. a fazer com que a política de habitação urbana seja feita para e com os cidadãos; e c. a regulamentação do turismo.

Com relação ao item ‘b’, o entrevistado afirma que o MML tem uma posição firme com relação às propostas políticas para atração de investimento estrangeiros, como o Gold Visa e o programa de Residentes Não Habitual (RNH)⁴, pois isso gera um forte impacto no mercado de habitação. Quanto ao item ‘c’, Mendes (2020) afirma que a regulamentação do AL deve ser mais rigorosa, no reconhece afirma que houve significativas melhorias na revisão da Lei que ocorreu em 2018, em que o MML participou fortemente para fazer pressão popular e política neste sentido. O aspecto mais positivo da revisão legal dá-se por meio da previsão de que as Câmaras Municipais teriam também responsabilidades para criar as zonas de contenção. Além disso, lembro que, conforme citado anteriormente neste artigo, o poder público municipal também ganha maior autonomia ao poder decidir se aceita ou não o pedido de abertura de um novo AL. Já o ponto negativo, para Mendes, segue sendo a falta de fiscalização para a aplicação da Lei.

O problema da gentrificação do comércio, que também afeta os moradores também é sentido quando se começa a ver a substituição de estabelecimentos comerciais tradicionais (lojas de talhos, pastelarias, pequenos mercados etc.) por lojas de suvenires e restaurantes. Os residentes são prejudicados, em especial os mais idosos que, com mais dificuldades de locomoção, já não encontram no bairro um comércio que atenda às suas necessidades.

Uma das questões abordadas na entrevista era como o MML atuava para angariar o apoio da população e mobilizar a opinião pública. Neste sentido, Mendes (2020) afirmou que eles: a. promovem debates constantes e convidam a comunidade; b. distribuem cartazes pela cidade; c. divulgam estudos sobre despejados e sobre a questão da moradia em Lisboa; d. conversam com estudantes e tentam influenciar a agenda científica⁵; e. convocam políticos para participar dos debates; f. utilizam fortemente as redes sociais, em especial o Facebook; g. levantam testemunhos junto a população e divulgam; e utilizam de uma boa relação com a mídia tradicional (rádio, televisão, jornais).

Uma outra questão perguntava se havia resistências ao MML, de setores políticos, da sociedade civil ou segmentos específicos. Mendes (2020) afirmou que, de modo geral, são poucas as

⁴ Portugal reconhece o estatuto do residente não habitual desde o decreto de 23 de Setembro de 2009. Este regime pretende atingir os não residentes que estabeleçam uma residência permanente em Portugal, bem como residentes temporários, permitindo que os residentes não habituais beneficiem de uma taxa de imposto especial sobre alguns dos seus rendimentos em Portugal, bem como de isenções de impostos sobre rendimentos de origem estrangeira. A inexistência de dupla tributação, no caso das pensões e do trabalho dependente e independente auferido no estrangeiro. A tributação, durante um período de 10 anos, a uma taxa fixa de IRS de 20% sobre os rendimentos do trabalho auferidos em Portugal, para atividades consideradas de valor acrescentado (engenheiros, arquitetos, médicos, e muitas outras) (Ferreira R. F., 2019).

⁵ Cabe aqui abrir um breve parêntese em relação ao item ‘d’. O MML foi ‘descoberto’ ocasionalmente por meio da pesquisa na internet sobre ‘movimentos sociais e gentrificação em Lisboa’, onde buscava-se conteúdo jornalístico a respeito desta temática. Neste contexto, ainda que uma desejável publicação científica do presente artigo vá ao encontro do item ‘d’, salienta-se que angariar apoio ao MML não é o objetivo inicialmente previsto neste estudo.

resistências e, que alguns comentários negativos partem pessoas que fazem do segmento empresarial dos ALs e ocorrem por meio de postagens mais agressivas na página do MML no Facebook.

No entanto, Mendes (2020) acredita que a maior resistência seria a questão histórico-cultural da sociedade portuguesa. Ele afirma que a sociedade portuguesa é um tanto acomodado, passiva, não exerce tanto a criticidade, é pouco ativista, não se engaja tanto em protestos e manifestações, comparando com outros países, como Espanha e França, por exemplo. Ele imagina que isso deve-se, sobretudo, ao fato de Portugal ter passado quase meio século vivendo sob um regime ditatorial. Essa percepção vai ao encontro de autores portugueses já citados anteriormente, como Avritzer & Santos (2003) e Estanque (1999).

Outra questão abordada por Mendes foi o que ele chamada de ‘virada neoliberal’ nas políticas urbanas, que ocorreram principalmente após a crise de 2008, em que as políticas públicas passam a se preocupar mais com as demandas do mercado. Neste contexto, por meio destes programas de atração de investimento estrangeiro (Gold Visa e RNH) ocorre a financeirização da habitação, que se torna um ativo financeiro.

Essas transformações no espaço urbano intensificaram-se em Portugal com a realidade econômica, financeira e orçamental resultante da crise capitalista de 2008-2009, que impôs a adoção de novos modelos de gestão e de desenvolvimento do território, com vista a acautelar o sucesso dos compromissos subjacentes ao Programa de Assistência Financeira Internacional, obviamente condicionadores da atuação do Estado e dos demais setores públicos e privados, enquanto norma transnacional (Mendes, 2017a, p. 480)

Ele cita, por exemplo, a “Nova Lei de Despejos de 2012”⁶, que foi imposta por intervenção da Troika⁷. Neste caso, Lavadinho (2013) afirma que a essência desta Lei é acabar com os contratos celebrados antes de 1990, no prazo máximo de cinco anos, sem garantia de direitos dos inquilinos. Além disso, o autor ainda diz que são impostos mecanismos de atualização das rendas incompatíveis para muitos inquilinos, ignora o estado de conservação e as obras realizadas pelos inquilinos e permite o despejo indiscriminado sem as devidas garantias de defesa.

Se, por um lado, esta nova Lei atendeu a necessidade dos senhorios de retomar seus imóveis, uma vez que a legislação anterior praticamente tornava impossível o despejo, a reforma, a atualização da renda e a retomada do imóvel, por outro deixou desprotegidos os inquilinos, que foram obrigados a buscar novos imóveis dentro de um mercado com pouca oferta e bastante inflacionado. Parece não ter havido um equilíbrio entre as demandas dos proprietários e dos moradores locatários.

Nesse aspecto, por mais que a reforma de arrendamento urbano de 2006 não conseguisse trazer uma resposta para os problemas com que se debate o arrendamento urbano (como a dificuldade de realização de obras em imóveis arrendados e com um complexo moroso de procedimento de despejo), a nova Lei de 2012 colabora com a financeirização do mercado habitacional. Isso se dá pelo reforço da confiança nos senhorios de que o investimento em AL e outros tipos de alojamentos turísticos é

⁶ Entenda-se aqui a Nova Lei do Arrendamento Urbano, de 2012.

⁷ Também conhecido como Memorando de Entendimento ou Plano da Troika – Acordo de Entendimento celebrado em maio de 2011 entre o Estado Português e o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, visando ao equilíbrio das contas públicas e ao aumento da competitividade em Portugal (Mendes, 2017a).

mais rentável do que manter o imóvel alugado por longo período. Facilita o despejo, quando o senhorio alega que pretende ter a habitação novamente para sua residência ou de seus descendentes, ou ainda, alega que deseja realizar obras estruturais (o que é comum ser feito antes de passar a oferecer o imóvel para o mercado do turismo). (Mendes, 2017a).

Por último, foi perguntado ao sr. Mendes (2020) quais seriam as cidades de referência em termos de política públicas de habitação que também sofrem problemas similares relacionados a gentrificação e turismo. As cidades citadas foram Berlin e Viena. Será feito um breve resumo sobre as questões centrais destas políticas nestas cidades.

Em Berlin, foi aprovada uma nova Lei em 2016 que estipulou que só se pode alugar até 50% do espaço das residências pelo que é chamado de ‘apartamento de férias de curta duração’, ou seja, alugar apenas metade dos quartos, e não a casa inteira (apenas em circunstâncias especiais e com autorização). Multas que podem chegar a € 100.000 foram estipuladas para aqueles que desrespeitarem a Lei. Como efeito, as rendas na capital subiram mesma média que no restante do país. (O'Sullivan 2016 e 2017).

Em Viena foi aprovada uma nova Lei em dezembro de 2018 que redefine que proíbe o arrendamento de curto prazo da casa inteira em zonas declaradas como residenciais. Todavia, permite que o inquilino ofereça quartos caso continue morando no apartamento, ou ofereça o apartamento inteiro caso esteja de férias, desde que retorne posteriormente. A Lei também delimita que até 20% do espaço do edifício possa ser usado com esta finalidade, portanto os proprietários interessados devem verificar previamente qual o percentual do edifício já está sendo utilizado com esta finalidade. As penalidades podem chegar a € 50.000 (Foerster, 2019).

Além disso, o quadro abaixo exemplifica o caso de outras cidades em que houve a regulamentação dos arrendamentos de curta duração.

Quadro 1 – Cidades/Regulamentações para o Alojamento Local

Cidade / país	Regulamento
Islândia	É preciso ter uma licença de 70€ para poder alugar a casa no Airbnb e não pode ser de mais de 90 dias num ano, e dentro desses 90 dias não podem ser 30 dias seguidos.
Amsterdã	Não é possível alugar um apartamento inteiro por mais de 60 dias. O Airbnb está encarregue da fiscalização.
Nova Iorque	É ilegal arrendar uma casa inteira, num complexo habitacional onde vivam 3 ou mais famílias, por menos de 30 dias. Em 2016, até a listagem de uma habitação desse tipo em websites como o Airbnb é proibida. Efeitos nas Rendas: Depois de um aumento de 10% entre Janeiro de 2015 e Setembro de 2016, nos 6 meses depois da aprovação das leis, as rendas desceram cerca de 5%.
São Francisco	Em Fev de 2015 tomou-se proibido alugar quartos ou casas inteiras por mais de 90 dias, sendo preciso registar a casa. Em Nov de 2016, para antigos proprietários ainda não registados ou novos proprietários, o limite baixou para 60 dias. Efeitos nas Rendas: A primeira lei de 2 de Fev 2015 não parece ter sido capaz de reverter a tendência de aumento. A segunda lei, de Nov de 2016 e com o apoio do Airbnb, parece ter sido capaz de estagnar as rendas.
Londres	É ilegal arrendar uma casa inteira por mais de 90 dias por ano sem uma licença específica para o efeito. O próprio Airbnb está a tratar da fiscalização. Efeitos nas Rendas: As rendas em Londres caíram 4.5% no ano seguinte à aprovação da lei.
Paris	É ilegal arrendar casas inteiras durante mais de 120 dias por ano ou arrendar casas que não sejam a residência principal sem uma licença específica e alteração do estatuto da habitação. Efeitos nas Rendas: Ajudadas por outras leis de controlo de rendas, o preço médio das rendas caiu 1.9%.

Fonte de dados: Aqui o Airbnb foi regulado. O que aconteceu ao arrendamento?, s.d., autoria própria.

Ao que parece, ao limitar o período durante o ano e a percentagem do apartamento a ser alugado, tais regulamentações contribuíram para o controlar a subida no valor dos aluguéis nestas cidades. Lisboa, com a nova regulamentação dos AL de 2018 vai na mesma direção, apesar de que, antes de ela ter sido aprovada já havia uma grande oferta de imóveis disponíveis para AL no mercado, portanto, é de se imaginar que tal mudança na Lei não irá reduzir os valores de arrendamento já bastante elevados, e seus efeitos deverão ser mais no sentido de controlar um pouco a subida dos preços. Todavia, a questão dos Gold Visa e o regime de RNH permanecem com efeitos especialmente sobre o aumento no valor de compra dos imóveis.

Conclusões

A gentrificação da cidade de Lisboa encontra-se associada ao crescimento do turismo e das políticas públicas de captação de investimentos estrangeiros, em especial do aquecimento do mercado imobiliário incentivado pela regulamentação dos Gold Visa e da regulamentação dos Residentes Não Habituais. Em paralelo, a questão dos ALs, impulsionada sobretudo pelo Airbnb, incentivou a oferta do aluguel de curta duração, que é mais vantajoso financeiramente para os senhorios. Essa situação levou a redução da oferta de residências para o aluguel de longa duração e ao desalojamento de parte da população local, que não tem condições de arcar com os novos custos impostos pelo mercado, voltado cada vez mais para o setor turístico.

Paralelamente, os processos de revitalização da cidade levaram a remodelação de edifícios em bairros históricos da cidade, com vistas a expansão do turismo e da oferta de novas residências ao mercado imobiliário direcionadas ao público estrangeiro, acarretando na substituição de uma população e de um comércio locais para uma nova classe, com maior poder aquisitivo. Como consequência, ocorre um desalojamento de muitos cidadãos da classe trabalhadora, de famílias e população mais idosa, que se veem obrigadas a mudar para regiões periféricas da cidade.

Tal situação faz ecoar na voz de alguns cidadãos o pedido de socorro e de apoio. A união entre entidades, cidadãos, lideranças locais e especialistas, faz surgir novos movimentos, que não necessariamente buscam o enfrentamento e o conflito com o poder público e político, mas o diálogo, a alternativa da democracia participativa, para o atendimento às suas importantes demandas sociais.

A discussão em torno da democracia e da cidadania parte do pressuposto de que é preciso reforçar os mecanismos democráticos da sociedade atual sob pena de ver agravar a desigualdade de oportunidades. Esta concepção traz consigo uma grande crença na capacidade dos indivíduos, sejam eles atores individuais ou coletivos, das organizações e das instituições, de serem capazes de inventar novos campos de exercício democrático.

Por fim, o caso analisado buscou ilustrar como um movimento, organizado e articulado em torno das demandas da população pela cidadania participativa, é fundamental para o processo de mobilização em torno das demandas coletivas de grande parte da sociedade lisboense, especialmente os moradores das áreas centrais de classes baixa e média, que são os mais afetados pelos efeitos das novas políticas para o turismo e atração do capital estrangeiro.

Referências

- "Lisboa vai na contramão de Berlim e Barcelona e se abre para o Airbnb". (2016). Acesso em 01 de dez de 2019, disponível em "The Washington Post", acessado em Gazeta do Povo: www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/lisboa-vai-na-contramao-de-berlim-e-barcelona-e-se-abre-para-o-airbnb-9wm9sngsx34nxrecyxoqgxchu/
- AMARAL, R. (2001). A democracia representativa está morta; viva a democracia participativa. Em E. R. GRAU, & W. S. GUERRA FILHO, *Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides*. São Paulo: Malheiros. Acesso em 11 de dez de 2019, disponível em <https://pt.scribd.com/document/144889722/A-democracia-representativa-esta-morta-viva-a-democracia-participativa>
- Aqui o Airbnb foi regulado. O que aconteceu ao arrendamento?* (s.d.). Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em Morar em Lisboa: <http://moraremlisboa.org/2017/08/30/aqui-o-airbnb-foi-regulado-o-que-aconteceu-ao-arrendamento/>
- Avritzer, L., & Santos, B. d. (03 de nov de 2003). Para ampliar o cânone democrático. *Revista Crítica de Ciências Sociais n. 118*. Acesso em 28 de no de 2019, disponível em www.eurozine.com/para-ampliar-o-canone-democratico/
- Bobbio, N. (2000). *O futuro da democracia*. São Paulo. 10ª Ed.: Paz e Terra.
- Casgrain, A., & Janoschka, M. (2013). Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. El ejemplo de Santiago de Chile. *Andamios vol.10 no.22. ISSN 1870-0063*. Acesso em 29 de nov de 2019, disponível em www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632013000200003&script=sci_arttext&tlng=en
- Cocola-Gant, A. (2018). O capitalismo imobiliário e a crise da habitação em Lisboa. *Le Monde Diplomatique, n° 136*, 10-11. Acesso em 11 de dez de 2019, disponível em https://www.researchgate.net/publication/323358001_O_capitalismo_imobiliario_e_a_crise_da_habitacao_em_Lisboa
- Cocola-Gant, A., & Gago, A. (2019). Airbnb, investimento imobiliário e a crise de habitação em Lisboa. Em A. Estevens, F. Matos, & S. Neuparth, *Criar Corpo, Criar Cidade Vol. 2* (pp. 15-22). Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. doi:10.33787/CEG20190024
- Estanque, E. (1999). Ação colectiva, comunidade e movimentos sociais: para um estudo dos movimentos de protesto público. *Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 55*, 85-11. Acesso em 22 de dez de 2019, disponível em <http://hdl.handle.net/10316/10832>
- (2018). *Estudo Urbanístico em Lisboa*. Lisboa: Camara Municipal de Lisboa. Acesso em 29 de nov de 2019, disponível em <http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/outros-estudos-e-planos/estudo-urbanistico-do-turismo-em-lisboa>
- Ferreira, J. P. (21 de jun de 2019). *Habitação, o direito constitucional de morar (e de viver) que está por cumprir*. Acesso em 03 de dez de 2019, disponível em Publico:

www.publico.pt/2019/06/21/sociedade/opiniao/habitacao-direito-constitucional-morar-viver-cumprir-1876671

Ferreira, R. F. (19 de fev de 2019). *O regime dos Residentes Não Habituais (RNH) e o Programa Regressa*. Acesso em 02 de jan de 2020, disponível em Bom dia Europa: <https://bomdia.eu/o-regime-dos-residentes-nao-habituais-rnh-e-o-programa-regressar/>

Foerster, M. (2019 de may de 2019). *Vienna Building Code: new provision renders short-term letting illegal*. Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em International Law Office: www.internationallawoffice.com/Newsletters/Real-Estate/Austria/Graf-Pitkowitz-Rechtsanwalte-GmbH/Vienna-Building-Code-new-provision-renders-short-term-letting-illegal#

Gago, A. (2018). O aluguer de curta duração e a gentrificação turística em Alfama, Lisboa. *Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território*. Fonte: <http://hdl.handle.net/10451/32753>

Gant, A. C. (2018). O capitalismo imobiliário e a crise de habitação em Lisboa. *Monde Diplomatique*. Acesso em 03 de jan de 2020, disponível em www.researchgate.net/publication/323358001_O_capitalismo_imobiliario_e_a_crise_da_habitacao_em_Lisboa

Guerra, I. (dez de 2000). O Planeamento Estratégico das Cidades: Organização do Espaço e Acção Coletiva. *Cidades - Comunidades e Territórios*, 37-55. Acesso em 02 de jan de 2020, disponível em https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3288/1/Cidades2000-1_Guerra.pdf

Lavadinho, R. (2013). *A nova Lei do Arrendamento*. Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em Seara Nova: <http://www.searanova.publ.pt/pt/1724/nacional/434/A-nova-Lei-do-Arrendamento.htm>

Mendes, L. (maio/agosto de 2017a). Gentrificação turística em Lisboa: neoliberalismo, financeirização e urbanismo austeritário em tempos de pós-crise capitalista 2008-2009. *Caderno Metrópolis*, 479-512. doi:<http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2017-3906>

Mendes, L. (jul/dez de 2017b). Manifesto antigentrificação redux. *Revista do NIEP-Marx*, 322-337. Acesso em 12 de dez de 2019, disponível em <http://hdl.handle.net/10451/40301>

Mendes, L. (01 de ago de 2018). *Gentrificação e turistificação da cidade ou... É a financeirização da habitação*. Acesso em 01 de dez de 2019, disponível em Jornal Economico: <https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/gentrificacao-e-turistificacao-da-cidade-ou-e-a-financeirizacao-da-habitacao-estupido-340218>

Mendes, L. (02 de jan de 2020). Entrevista presencial. (F. C. Santos, Entrevistador)

O que é a Airbnb e como funciona? (02 de dez de 2019). Fonte: Airbnb: <https://www.airbnb.pt/help/article/2503/o-que-%C3%A9-a-airbnb-e-como-funciona>

O'SULLIVAN, F. (01 de dez de 2016). *The City With the World's Toughest Anti-Airbnb Laws*. Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em City Lab: www.citylab.com/equity/2016/12/berlin-has-the-worlds-toughest-anti-airbnb-laws-are-they-working/509024/

O'SULLIVAN, F. (15 de fev de 2017). *In Germany's Priciest Cities, Renters Should Finally Get Some Relief*. Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em City Lab: www.citylab.com/equity/2017/02/munich-berlin-hamburg-rent-housing-costs/516789/

Patrício, I. (02 de dez de 2019). *Esta é a nova lei do alojamento local. Saiba tudo o que vai mudar*. Fonte: Eco.Sapo: <https://eco.sapo.pt/2018/07/21/esta-e-a-nova-lei-do-alojamento-local-saiba-tudo-o-que-vai-mudar/>

Ribeiro, M. B. (2017). *O Impacto do Turismo no Centro Histórico de Lisboa. Dissertação para obtenção do grau de mestre em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território*. Universidade Nova de Lisboa. Acesso em 02 de Jan de 2020, disponível em <http://hdl.handle.net/10362/30068>

Ribeiro, P. S. (s.d.). *Movimentos sociais: breve definição*. Acesso em 03 de jan de 2020, disponível em Brasil Escola: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm>

Santos, A. C. (2019). *A Nova Questão da Habitação em Portugal*. Lisboa: Actual Editora.

Vieira, A. B., Botelho, C., Braga, J., Guterres, A. B., Duarte, L., Gago, L., & Mendes, L. (03 de jun de 2016). *“Quem vai poder morar em Lisboa?” Da gentrificação e do turismo à subida no preço da habitação: causas, consequências e propostas*. Acesso em 04 de jan de 2020, disponível em Morar em Lisboa: <http://moraremlisboa.org/2017/02/19/vai-poder-morar-lisboada-gentrificacao-do-turismo-subida-no-preco-da-habitacao-causas-consequencias-propostas/>

VIVES-RUBIO, E. (13 de nov de 2019). *“Vistos gold”: Investimento desce 19% para 59,9 milhões*. Acesso em 01 de dez de 2019, disponível em Publico: <https://www.publico.pt/2019/11/13/economia/noticia/vistos-gold-investimento-desce-19-599-milhoes-1893546>

Website Movimento Morar em Lisboa. (2019). Acesso em 12 de dez de 2019, disponível em <http://moraremlisboa.org/>